

ШАБАЛИНА Наталия Владимировна

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва, РФ);

Севастопольский государственный университет (Севастополь, РФ)

кандидат географических наук, доцент; e-mail: natshab@yandex.ru

КАШИРИНА Екатерина Сергеевна

Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Филиал в г. Севастополе (Севастополь, РФ);

Севастопольский государственный университет (Севастополь, РФ)

кандидат географических наук; e-mail: e_katerina.05@mail.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ: ОПЫТ ОРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА (Г. СЕВАСТОПОЛЬ)

В статье представлен алгоритм проектирования туристских дестинаций на муниципальном уровне на примере Орлиновского муниципального округа, расположенного в административных границах города Севастополя. Обобщённый алгоритм проектирования туристских дестинаций на муниципальном уровне в рассмотренном примере Орлиновского муниципального округа города Севастополя представлен 3 этапами: аналитическим, проблемным и проектным. Аналитический этап включает определение факторов развития туризма в муниципалитете, оценку потенциала развития туризма (ресурсного, инфраструктурного) и определение «портрета туриста». Проблемный этап состоит из экспертного выявления проблем на основе глубинных интервью с представителями туристского бизнеса, социологического опроса туристов и SWOT-анализа. Проектный этап содержит разработку нормативно-правовых актов и определение организационных структур, выработку бизнес-моделей, территориальное планирование туристско-рекреационного комплекса (создание мастер-плана) и прогноз эффективности. Определено, что ведущими факторами развития туризма для муниципалитетов г. Севастополя, как и Крыма в целом, является богатство природных и историко-культурных ресурсов и близость к развитому туристскому району – Южному берегу Крыма. Главным лимитирующим фактором являются недостаток или отсутствие туристской инфраструктуры. Бизнес-модель развития туризма в Орлиновском МО должна опираться на создание малых предприятий, повышении качества обслуживания и формирование новых высокомаржинальных и природоориентированных видов отдыха. Рекомендуются развивать такие приоритетные виды отдыха, как санаторно-курортный, эногастрономический, активный и экологический. Обоснованные векторы развития туризма и предложенные мероприятия должны быть закреплены в документах стратегического планирования.

Ключевые слова: туристская дестинация, муниципалитет, туризм, туристско-рекреационное проектирование, Севастополь

Для цитирования: Шабалина Н.В., Каширина Е.С. Проектирование туристских дестинаций на муниципальном уровне: опыт Орлиновского муниципального округа (г. Севастополь) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2023. Т.17. №1. С. 103–112. DOI: 10.5281/zenodo.7986231.

Дата поступления в редакцию: 29 января 2023 г.

Дата утверждения в печать: 2 мая 2023 г.

UDC 338.486:338.45.01 EDN: SSOMPE
DOI: 10.5281/zenodo.7986231**Nataliya V. SHABALINA**

Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia);
Sevastopol State University, Urban Development Institute (Sevastopol, Russia)
PhD of Geography, Associate Professor; e-mail: natshab@yandex.ru

Ekaterina S. KASHIRINA

Branch of Lomonosov Moscow State University in the city of Sevastopol (Sevastopol, Russia)
Sevastopol State University, Urban Development Institute (Sevastopol, Russia)
PhD of Geography; e-mail: e_katerina.05@mail.ru

DESIGN OF TOURIST DESTINATIONS AT THE MUNICIPAL LEVEL: EXPERIENCE OF THE ORLINOVSK MUNICIPAL DISTRICT (SEVASTOPOL)

Abstract. The article presents an algorithm for designing tourist destinations at the municipal level on the example of the Orlinovsky municipal district, located within the administrative boundaries of the city of Sevastopol. The generalized algorithm for designing tourist destinations at the municipal level is represented by 3 stages: analytical, problematic and design. The analytical stage includes determining the factors for the development of tourism in the municipality, assessing the potential for the development of tourism (resource, infrastructure) and determining the "portrait of a tourist". The problematic stage consists of expert identification of problems based on in-depth interviews with representatives of the tourism business, a sociological survey of tourists and a SWOT analysis. The project stage includes the development of legal acts and the definition of organizational structures, the development of business models, the territorial planning of the tourist and recreational complex (creation of a master plan) and the forecast of efficiency. It has been determined that the leading factors in the development of tourism for the municipalities of Sevastopol, as well as the Crimea as a whole, are the wealth of natural, historical and cultural resources and proximity to the developed tourist area - the Southern coast of Crimea. The main limiting factor is the lack of tourism infrastructure. The business model for the development of tourism in the Orlinovsky municipal district should be based on the creation of small businesses, improving the quality of service and the formation of new high-margin and nature-oriented types of recreation. The business model for the development of tourism in the Orlinovsky municipal district should be based on the creation of small businesses, improving the quality of service and the formation of new high-margin and nature-oriented types of recreation. It is recommended to develop such priority types of recreation as medical, enogastronomic, active and ecological tourism. Reasonable vectors of tourism development and proposed activities should be fixed in strategic planning documents.

Keywords: tourist destination, municipality, tourism, tourist and recreational design, Sevastopol

Citation: Shabalina, N. V., & Kashirina, E. S. (2023). Design of tourist destinations at the municipal level: Experience of the Orlinovsk municipal district (Sevastopol). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(1), 103–112. doi: 10.5281/zenodo.7986231. (In Russ.).

Article History

Received 29 January 2023
Accepted 2 May 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В современных социально-экономических условиях туризм выступает одним из важных направлений развития стран, регионов и отдельных локальных территорий. Значительное внимание уделяется развитию международного туризма как способу перераспределения доходов, привлечению дополнительных валютных поступлений в страну, повышения уровня жизни местного населения, сохранению объектов историко-культурного и природного наследия. Туризму на уровне регионов также уделяется большое внимание, что отражается в документах стратегического планирования, программах социально-экономического развития, создания организационных структур продвижения регионов [3]. Меньше внимания уделяется локальному уровню развития туризма – муниципалитетам, несмотря на их ведущее значение в программах обслуживания туристов. При этом туризм является важным направлением социально-экономического развития муниципальных районов, что указано в стратегиях социально-экономического развития территорий [1].

Актуальность темы исследования обусловлена особым местом локальных дестинаций в развитии туризма. К таким дестинациям можно отнести нижние единицы административного деления – муниципалитеты, на уровне которых происходит активное потребление территориальных туристских продуктов и услуг.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Одновременно с ростом турпотоков и вовлечения новых территорий в обслуживание туристов все больше появляется работ, посвящённых туристско-рекреационному проектированию дестинаций на разных уровнях. Вопросам исследования особенностей развития туризма на муниципальном уровне посвящены работы географов, экономистов, историков, этнографов и др.

Развития туризма на муниципальном уровне осложнено слабой финансовой обеспеченностью, хотя именно органы

управления муниципалитетов часто наиболее заинтересованы в развитии туристско-рекреационной сферы. На муниципальном уровне существуют несколько проблем эффективного развития туристской деятельности: отсутствие согласованности в принимаемых стратегических решениях в рамках отдельных отраслей и направлений хозяйственной деятельности, дисбаланс в наличии туристско-рекреационного потенциала и его использованием, отсутствие должного опыта и кадрового потенциала в формировании системы управления туризмом. Научно-методические подходы к проектированию туристских дестинаций муниципального уровня включают анализ туристско-рекреационного потенциала, обоснование приоритетов и оценку перспектив развития рекреации и туризма, разработку конкретных решений и туристско-рекреационных проектов, которые позволяют достичь поставленных целей при имеющихся ограничениях [2, 4].

В иностранной литературе получили развитие исследования развития туризма и проектирования дестинаций. Так, длительное время подход к проектированию и управлению дестинациями базировался на концепции жизненного цикла – поэтапной смены стадий развития туристской территории. В зависимости от стадии жизненного цикла предлагался набор управленческих инструментов [6].

В современных работах представлены концептуальные подходы к дизайну (проектированию) туристских дестинаций с заданными характеристиками. Например, предложенная «Дорожная карта проектирования туристических направлений» включает несколько этапов: изучение туристско-рекреационного потенциала территории, тщательное изучение турпотоков ("потоков посетителей") и их связь с ресурсами, выработка рекомендаций по развитию дестинации и минимизации негативных последствий. Дорожная карта обосновывает активный, ориентированный на дизайн подход к устойчивому развитию туристических направлений, важным аспектом

которого является сохранение уникальности территории. Более того, целенаправленное проектирование дестинаций позволяет избежать чрезмерного роста турпотока (овертуризма), структурировать турпоток с учётом принципов устойчивого развития. Дизайн-подход к проектированию и дальнейшему менеджменту дестинацией позволяет более эффективно управлять территорией по сравнению с ранее используемой концепцией жизненного цикла [8].

Проектирование локальных дестинаций по отдельным видам туризма имеет свои особенности. Широкое распространение получило изучение подходов к проектированию пляжных курортов. Ключевыми показателями при проектировании курортов являются величина турпотока, номерной фонд, прибыль и другие количественные оценки. Кроме сугубо количественного подхода применяются интегрированные схемы с использованием количественных и качественных показателей. Итоговые проекты дестинаций основываются на методах пространственного планирования. Среди новых методов проектирования дестинаций предлагается использование технологий форсайтов – совместного видения образа будущего [7].

Например, создание энотуристских дестинаций связано с формированием впечатлений через искусство. В таком случае искусство создаёт впечатление от винного туризма и формирует ценность для бизнеса через совмещение искусства и потребления, коммерциализации, совместного создания продукта, а также усиления эффекта от посещения дестинации [9].

Общей тенденций при проектировании новых дестинаций является учёт экологических требований при функционировании территории в долгосрочной перспективе [5].

Методы и методология

Методология проектирования туристских дестинаций состоит из нескольких этапов, отличающихся по поставленным целям. В целом, процесс проектирования включает технологии проектирования;

методы анализа и оценки (объектов, субъектов и процессов); инструменты принятия управленческих решений [2, 10].

Технологии проектирования туристских дестинаций на муниципальном уровне в рассмотренном примере Орлинковского муниципального округа города Севастополя включает 3 последовательных блока: аналитический, проблемный и проектный.

Аналитический этап:

1. Определение факторов развития туризма в муниципалитете включает всесторонний анализ социально-экономической ситуации, анализ нормативно-правовой базы развития округа.

2. Оценка потенциала развития туризма в муниципалитете (ресурсного, инфраструктурного) состоит в инвентаризации природных, историко-культурных и инфраструктурных ресурсов, вовлечённых или потенциально пригодных для включения в туристское обслуживание.

3. Выявление «портрета туриста» выполняется с использованием методик социологического опроса туристов, посещавших округ ранее.

Проблемный этап:

1. Экспертное выявление проблем включает глубинное интервью с представителями туристского бизнеса округа.

2. SWOT-анализ позволяет систематизировать выявленные проблемы и предложить пути развития.

3. Социологический опрос туристов дополняет сведения о проблемах развития туризма в округе.

Проектный этап:

1. Разработка нормативно-правовых актов (НПА) и определение организационных структур заключается в формировании пакета нормативных документов, главным образом, стратегии развития туризма или блока «Туризм» в стратегии социально-экономического развития округа, а также рекомендации по синхронизации этих документов с региональными и федеральными стратегиями и программами. Также, разрабатываются соответствующие муниципаль-

ные программы и, при необходимости, готовятся рекомендации к внесению изменений в региональные НПА.

2. Выработка-бизнес-моделей включает рекомендации по наиболее перспективным моделям ведения туристского бизнеса с учётом цели устойчивого развития округа.

3. Территориальное планирование туристско-рекреационного комплекса (мастер-план) представляет собой отдельную задачу создания схемы пространственной модели развития туризма.

4. Прогноз эффективности включает-

ся в формировании прогнозных показателей: рост турпотока, прирост мест в коллективных средствах размещения, появление новых типов коллективных средств размещения (КСР), увеличение числа рабочих мест на предприятиях туризма и гостеприимства.

Результаты исследования

В результате обобщения авторского опыта выработан алгоритм проектирования туристских дестинаций на муниципальном уровне на примере Орлиновского муниципального округа города Севастополя (рис. 1).

Рис. 1 – Алгоритм проектирование туристских дестинаций на муниципальном уровне на примере Орлиновского муниципального округа города Севастополя

Fig. 1 – Algorithm for designing tourist destinations at the municipal level: the case of the Orlinovsky municipal district of the city of Sevastopol

Ресурсный потенциал развития туризма на территории Орлиновского МО определяется наличием природных, историко-культурных и инфраструктурных объектов, а также инвестиционной активностью в этой отрасли.

На территории округа расположено более 50 памятников природы, истории, археологии, культуры, а также культовые объекты. Природный потенциал территории обусловлен включением разных участков округа в 5 особо охраняемых природных территорий. Основные объекты туристско-экскурсионного показа горной части округа: Скельская пещера, Скельские менгиры (мегалиты), водопад «Козырёк» (Кубалар), перевал Байдарские ворота,

Форосская церковь, скалы Тышлар («Храм солнца»), Чернореченский и Узунджинский каньоны. Через территорию округа проходит большая часть маршрута «Большой севастопольской тропы» (БСТ), в т.ч. её специализированная экстремальная часть – виа-феррата, велосипедный маршрут по БСТ.

Туристско-рекреационная инфраструктура округа состоит из объектов общей и специализированной инфраструктуры и включает предприятия транспорта, размещения, питания и развлечения.

Округ отличается выгодным транспортным положением: его пересекает Южнобережное шоссе, он тяготеет к развитым туристским центрам – городу Севастополю и Южному берегу Крыма. Транспортный

сектор представлен автобусными общественными маршрутами, такси и экскурсионными автобусами. Необходимо отметить, что существующая инфраструктура для приёма экскурсионных автобусов развита слабо. Более того, в с. Колхозное может проехать только автобус малой и средней вместимости из-за ограничений по ширине дорожного полотна.

На территории горной части округа расположено 8 предприятий питания: кафе «Орли», «Чешме», «Байдарский дворик», «Самир» (с. Орлиное), «Мускомия» (возле с. Широкое), ресторан «Шалаш» (перевал Байдарские ворота), «Узунджа» (с. Колхозное).

В горной части округа расположены 4 детских лагеря («Атлантика» и «Super-Kids» в с. Передовое, «Горный» в с. Колхозное, «Алсу» около с. Морозовка), гостевые дома, усадьбы, кемпинги, глэмпинги и другие специализированные объекты размещения с общим номерным фондом не менее 177 номеров и с общим количеством мест 1568. Прирост вместимости гостевых домов за последний 3 года составил более 150 мест. Туристско-рекреационная инфраструктура южнобережной части более развита и представлена крупными гостиничными комплексами, детскими лагерями, турбазами и т.п.

Основные виды туризма на территории округа – познавательный, экологический, спортивный пешеходный и спортивный событийный. Туристские маршруты интегрированы с соседними округами и районами Севастополя и Республики Крым. В прибрежной части (Сарыч – Ласпи – Батилиман) преобладает пляжный отдых.

Предприятия развлечения и досуга туристов в горной части округа представлены ограниченным числом объектов культуры – сельскими клубами, библиотекой. На побережье сезонно работают ночные клубы, концерты на площадках предприятий размещения, дайв-центры, детская анимация, досуговые сервисы.

В качестве положительных предпосылок развития потенциала можно выделить наличие природно-экологического и исто-

рико-культурного бэкграунда для туризма, возможность формирования гостиничного кластера из малых отелей и расположение муниципалитета на популярной транспортной магистрали Крымского полуострова.

Сдерживающим фактором потенциала является слабо развитая туристская инфраструктура (недостаточность средств размещения, низкое качество услуг) и высокий уровень конкуренции среди муниципальных образований региона, что более подробно представлено в SWOT-анализе (табл. 1).

Проблемы развития туристско-рекреационного комплекса Орлиновского МО:

- вид разрешённого использования земельных участков и нормативно-правовая основа для развития сельского туризма;

- отсутствие значительного потока платёжеспособных туристов;

- отсутствие туристских инфраструктурных объектов, ориентированных на ключевые группы приоритетных категорий туристов;

- отсутствие широкого спектра качественных туристских услуг (активностей, объектов туристского показа), позволяющих «задержать» туристов и рассредоточить их по территории;

- отсутствие разветвлённой сети туристских маршрутов, включая межрегиональные и межмуниципальные;

- отсутствие единого информационного центра и маркетинговой стратегии (бренда, внешнего позиционирования и т.п.);

- недостаток местных квалифицированных кадров.

Стратегические цели и задачи устойчивого развития туризма в Орлиновском МО:

- повышение значимости муниципального округа на региональном туристском рынке;

- диверсификация туристской деятельности на базе основных элементов и укрепление за счёт этого туристского интереса к основным объектам показа;

- расширение спектра целевых групп потребителей, увеличение срока пребывания туристов на территории МО, уход от

имиджа «транзитности» для туристских маршрутов;

- создание репутации полноценной многопрофильной туристской дестинации с достойным уровнем развлечений, впечатлений и событий, в том числе и в молодёжной среде.

Приоритетные направления развития туризма представлены следующими видами:

- низкомаржинальные: экологический, активный;

- высокомаржинальные: лечебно-оздоровительный, гастроэнотуризм.

Повышение доходности местных предпринимателей и самозанятых за счёт

развития туризма в округе возможно при:

- совершенствовании инфраструктуры;
- повышении качества предоставляемых туристских продуктов и рекреационных услуг;

- трансформации ключевых групп туристов;

- формирование сети межрегиональных и межмуниципальных маршрутов и туристского трафика;

- позиционировании туристских возможностей округа;

- развития «крафтовой» экономики и декларирования экологических приоритетов развития.

Таблица 1 – SWOT-анализ развития туризма в Орлиновском МО

Table 1 – SWOT analysis of tourism development in the Orlinovsky municipal district

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
<ul style="list-style-type: none"> ✓ выгодное географическое положение ✓ уникальные природно-климатические условия и наличие туристско-рекреационных ресурсов ✓ концентрация объектов туристского показа ✓ высокая психолого-эстетическая привлекательность территории ✓ наличие спроса со стороны ключевых целевых групп потребителей ✓ объёмное государственное финансирование в развитие региона ✓ наличие мер государственной поддержки ✓ транспортная доступность 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ отсутствие стратегии социально-экономического развития МО и стратегии развития туризма ✓ ограниченное развитие туризма, преобладание неорганизованных туристских потоков ✓ недостаточная активность местного населения ✓ недостаточный уровень развития социальной и непосредственно туристской инфраструктуры ✓ нерациональное использование туристско-рекреационных ресурсов ✓ невысокое качество фонда КСР
ВОЗМОЖНОСТИ	УГРОЗЫ
<ul style="list-style-type: none"> ✓ диверсификация туристского продукта ✓ создание рабочих мест на территориях проживания ✓ увеличение объёма частных инвестиций ✓ развитие малого и среднего бизнеса в секторе услуг ✓ рост миграционной привлекательности региона и снижение оттока населения из сельской местности ✓ развитие туристско-рекреационного кластера за счёт реализации выгодного географического положения, природного разнообразия и уникальных климатических условий 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ хаотичная застройка уникальной особо охраняемой природной территории ✓ безработица и низкий уровень дохода граждан ✓ депрессивный район с дотационным бюджетом ✓ перевод туристского бизнеса в серую зону ✓ рост оттока населения ✓ риски техногенных катастроф ✓ снижение притока инвестиций ✓ конфликты хозяйственного освоения и режима охраны особо охраняемых природных территорий ✓ отсутствие квалифицированных кадров

Реализации туристско-рекреационного потенциала Орлиновского МО должны способствовать следующие направления деятельности:

1. Развитие уже представленных на территории округа экологических и

активных видов туризма для вовлечения в туристское освоение горных территории округа. Развитие пешеходных троп, велосипедных и конных маршрутов позволит создать разветвлённую сеть маршрутов. Развитие инфраструктуры включает создание

турстоянок, оборудованных мест туристского показа, санитарного и инженерного оборудования. Для формирования турпродукта необходимо комплексное использование ресурсов и интеграция субъектов туристского рынка, где ведущее место отводится туроператорам и экскурсионным бюро.

2. Развитие инфраструктуры и туристского предложения лечебно-оздоровительного отдыха, отличающегося высокой маржинальностью. Лечебно-оздоровительный туризм требует вложений в создание современной инфраструктуры лечения, реабилитации и оздоровления, привлечения квалифицированных специалистов, получение разрешения (лицензии) на осуществление медицинского обслуживания.

3. Развитие гастро- и этнотуризма, находящегося на стыке сельского хозяйства, винодельческой промышленности, сыроварения, сельского и событийного туризма. Местные многовековые традиции и использование современного оборудования позволит производить из качественного и экологически чистого сырья такие продукты, как сыры, молокопродукты, чаи из местных трав, мёд и т.д.

4. Развитие санаторно-курортного потенциала Орлиновского МО. Территория Орлиновского МО имеет перспективы развития в качестве климатического курорта. Согласно климатическому районированию для целей лечения территория Орлиновского МО относится к Байдарскому горно-котловинному району с полузасушливым, тёплым климатом с очень мягкой зимой. От прибрежных районов отличается большей континентальностью. В весенний и осенний периоды в долине часто бывают заморозки.

Благоприятный климат дополняется наличием крупных лесных массивов, в том числе из можжевельника высокого, обладающего фитонцидными свойствами. Также в долине ведётся добыча питьевой воды из артезианских источников.

5. В развитии инфраструктуры важней-

шее место занимают парковки для экскурсионных автобусов, оборудование объектов туристского интереса и экскурсионного показа, пункты информационных услуг. Недостаток предложения в проведении досуга необходимо снижать путём открытия новых объектов, которые могут быть представлены краеведческим и этнографическим музеями, экотуристским визит-центром, ботаническим садом, этнокофейней, сыроварней с дегустационным залом, дегустацией мёда и т.п.

6. Повышение качества предоставляемых туристских продуктов и рекреационных услуг возможно путём внедрения стандартов обслуживания, а также повышения квалификации и переподготовкой сотрудников предприятий индустрии туризма и гостеприимства.

7. Трансформация ключевых групп туристов – расширение сегментов потребителей, вовлечение в процесс оказания туристско-рекреационных услуг помимо жителей г. Севастополя платёжеспособных отдыхающих ЮБК, других районов Республики Крым; формирование дифференцированного туристского предложения для молодёжи, семей с детьми и представителей среднего и старшего возраста.

8. Туристские маршруты по Орлиновскому МО необходимо более плотно интегрировать с прилегающими туристскими районами ЮБК и Бахчисарайского района Крыма и формировать сеть межрегиональных и межмуниципальных маршрутов и туристского трафика.

9. Для позиционирования туристских возможностей округа рекомендуется разработать маркетинговую стратегию с формированием бренда, определением маркетинговых приоритетов округа, разработкой целенаправленной политики позиционирования и продвижения.

Предлагаемые направления развития туризма в Орлиновском МО могут быть положены в основу мастер-планирования развития туристской территории.

Ожидаемый результат – Орлиновский МО – многопрофильная туристская дести-

нация с диверсифицированными турпродуктами, удовлетворяющими растущий спрос на услуги внутреннего туризма разных сегментов потребителей.

Выводы

Проведённое исследование позволили сделать следующие выводы об особенностях проектирования туристских дестинаций на муниципальном уровне с использованием опыта Орлиновского муниципального округа г. Севастополя:

1. Алгоритм проектирования туристских дестинаций на муниципальном уровне в рассмотренном примере Орлиновского муниципального округа города Севастополя представлен тремя этапами:

аналитическим, проблемным и проектным.

2. Ведущими факторами развития туризма для муниципалитетов г. Севастополя, как и Крыма в целом, является богатство природных и историко-культурных ресурсов и близость к развитому туристскому району – Южному берегу Крыма. Главным лимитирующим фактором являются недостаток или отсутствие туристской инфраструктуры.

3. Бизнес-модель развития туризма в Орлиновском МО должна опираться на создание малых предприятий, повышении качества обслуживания и формировании новых высокомаржинальных и природо-ориентированных видов отдыха.

Список источников

1. Киреева М.М., Вострова А.П. Туризм и гостевой бизнес в стратегиях социально-экономического развития муниципальных районов региона // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. №9-1. С. 58-66.
2. Кружалин В.И., Шабалина Н.В., Цыщук Е.А. Научно-методические подходы к туристско-рекреационному проектированию: муниципальный уровень // Вестник Московского гос. обл. ун-та. Сер.: Естественные науки. 2019. №3. С. 9-26.
3. Лебедева Ю.А. Факторы развития туризма на региональном и муниципальном уровне // Муниципальная академия. 2019. №4. С.144-149.
4. Цыщук Е.А., Минаев В. А., Цыщук Г.Ю. Методический подход к разработке стратегии развития туристско-рекреационного комплекса муниципального образования // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования: Труды XIII Международн. науч.-практ. конф., 19–21.04.2018. Смоленск: Свиток, 2018. С. 128–143.
5. Blau M.L., Panagopoulos T. Designing Healing Destinations: A Practical Guide for Eco-Conscious Tourism Development // Land. 2022. Vol.11(9). Pp. 1-15. doi: 10.3390/land11091595.
6. Butler R. Tourism destination development: Cycles and forces, myths and realities // Tourism Recreation Research. 2009. Vol.34(3). Pp. 247-254. DOI: 10.1080/02508281.2009.11081600.
7. Fernández-Güell J.M., Collado M. Foresight in designing sun-beach destinations // Tourism Management. 2014. Vol.41. Pp. 83-95. DOI: 10.1016/j.tourman.2013.09.011.
8. Koens K., Smit B., Melissen F. Designing destinations for good: Using design roadmapping to support pro-active destination development // Annals of Tourism Research. 2021. Vol. 89. Pp. 103233. DOI: 10.1016/j.annals.2021.103233.
9. Sigala M. Managing and Marketing Wine Destinations with and Through Art: A Framework for Designing Wine Experiences. In: Sigala M., Robinson R. (Eds.). Wine Tourism Destination Management and Marketing. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-00437-8_15.
10. Stankova M., Vasenska I. Tourism destination competitiveness models // Tourism and Travelling. 2017. Vol.1(1). Pp. 58–64.

References

1. Kireeva, M. M., & Vostrova, A. P. (2019). Turizm i gostevoj biznes v strategiyah socialno ekonomicheskogo razvitiya municipalnyh rajonov regiona [Tourism and guest business in the strategies of socio-economic development of municipal districts of the region]. *Vestnik Altajskoj akademii ehkonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 9-1, 58-66. (In Russ.).

2. Kruzhalin, V. I., Shabalina, N. V., & Tsyshchuk, E. A. (2019). Nauchno metodicheskie podhody k turistsko rekreacionnomu proektirovaniyu municipalnyj uroven [Scientific and methodological approaches to tourist and recreational design: municipal level]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki. [Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: There are artificial sciences]*, 3, 9-26. (In Russ.).
3. Lebedeva, Yu. A. (2019). Faktory razvitiya turizma na regionalnom i municipalnom urovne [Factors of tourism development at the regional and municipal level]. *Municipalnaya akademiya [Municipal Academy]*, 4, 144-149. (In Russ.).
4. Tsyshchuk, E. A., Minaev, V. A., & Tsyshchuk, G. Yu. (2018). Metodicheskij podhod k razrabotke strategii razvitija turistsko-rekreacionnogo kompleksa municipal'nogo obrazovanija [Methodological approach to developing a strategy for the development of the tourist and recreational complex of the municipality]. In: *Turizm i rekreatsiya: fundamental'nyye i prikladnyye issledovaniya [Tourism and recreation: basic and applied research]: Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference, Smolensk State University, April 19–21, 2018*. Smolensk, Svitok Publ., 128–143. (In Russ.).
5. Blau, M. L., & Panagopoulos, T. (2022). Designing Healing Destinations: A Practical Guide for Eco-Conscious Tourism Development. *Land*, 11(9), 1-15. doi: 10.3390/land11091595.
6. Butler, R. (2009). Tourism destination development: Cycles and forces, myths and realities. *Tourism Recreation Research*, 34(3), 247-254. doi: 10.1080/02508281.2009.11081600
7. Fernández-Güell, J. M., & Collado, M. (2014). Foresight in designing sun-beach destinations. *Tourism Management*, 41, 83-95. doi: 10.1016/j.tourman.2013.09.011.
8. Koens, K., Smit, B., & Melissen, F. (2021). Designing destinations for good: Using design roadmapping to support pro-active destination development. *Annals of Tourism Research*, 89, 103233. doi: 10.1016/j.annals.2021.103233.
9. Sigala, M. (2019). Managing and Marketing Wine Destinations with and Through Art: A Framework for Designing Wine Experiences. In: Sigala, M., Robinson, R. (Eds.). *Wine Tourism Destination Management and Marketing*. Cham: Palgrave Macmillan. doi: 10.1007/978-3-030-00437-8_15.
10. Stankova, M., & Vasenska, I. (2017). Tourism destination competitiveness models. *Tourism and Travelling*, 1(1), 58–64.